
CONTRIBUIÇÕES DA NEUROCIÊNCIA EM/NA SALA DE AULA

DOI: 10.5281/zenodo.14980743

Dilmar Rodrigues da Silva Júnior¹

¹Doutorando em Educação – Nome da Universidade Federal do Piauí- UFPI

prof.dilmar.jr@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2506251547104611>

AT09: Teorias e Pesquisas em Educação.

Introdução: Na atualidade, fala-se muito sobre a neurociência e da sua função. A neurociência consiste em auxiliar ou ajudar no desenvolvimento cognitivo do ser humano, portanto, a mesma estuda o sistema nervoso e as suas funcionalidades, assim como, se associa nos estudos das estruturas que fazem parte do processo de desenvolvimento e alterações que surgem no decorrer da vida, executando portando uma minuciosa e aprofundada sobre o que rege a vida do ser humano. O estudo discorre sobre o aporte das abordagens de avaliação de ensino aprendizagem entre crianças com faixa etária entre 6 e 7 anos, como uma possibilidade para se reconsiderar as práticas pedagógicas adotadas no âmbito escolar. **Objetivo:** analisa acerca dos métodos avaliativos de aprendizagem utilizados com crianças de 6 e 7 anos, a partir das contribuições da neurociência. **Metodologia:** Fizemos o uso da abordagem qualitativa na pesquisa em educação, realizada em dois momentos: o primeiro se constituiu no levantamento bibliográfico e o segundo momento, realizamos a pesquisa de campo, por meio de observação e aplicação de questionário com cinco questões abertas para (05) cinco professores/as que atuam nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. **Resultados:** Diante dos resultados alcançados com a pesquisa, pode-se considerar que é necessário uma reformulação nos métodos avaliativos, visando contribuir para avanços no contexto do processo avaliativo educacional com ênfase na neurociência, que em síntese o atual cenário tem como primícias contextos antiquados onde o aluno não é caracterizado como parte principal do ensino/aprendizagem. **Conclusão:** o processo avaliativo utilizado durante a prática docente necessita de novas implementações e aperfeiçoamento. Desta forma, é imprescindível que os educadores analisem suas práticas e concepções avaliativas, para que se reflita que a avaliação é apenas um processo para o ensino e aprendizagem e consigam desenvolver de fato as potencialidades dos seus alunos. Cabe ressaltar, que o conteúdo deste artigo não possui desmerecer os trabalhos dos profissionais que atuam na E. C. São Francisco de Assis, mas possibilitar uma reflexão. Pretende-se também, com este trabalho, enriquecer e colaborar com o sistema educacional, por meio das discussões que possa suscitar em prol de seu aperfeiçoamento e amoldamento com o contexto social atual, e o uso deste como base para futuras pesquisas acadêmicas.

Palavras-chave: Avaliação; Neurociência; Prática Pedagógica.